

3. North D. Institutions, institutional change and economic performance. — New York: Cambridge University Press, 1990. — 152 p.

4. Nureev R. Ekonomika razvitiya: modeli stanovleniya ryunochnoi ekonomiki. — M.: Norma, 2008. — 640 s.

5. Prognozuvannya indikatoriv, porogovih znachen ta rivnya ekonomichnoyi bezpeki Ukrainy v serednostrokoviyperspektyvi; analit. dop./ Kharazishvili Y.M., Dron E.V. — K.: NISD, 2014. — 117 p.

6. Stiglitz Joseph E. Economics of the public sector. (Third edition) — New York / London: W. W. Norton & Company, 1999. — 823 p.

7. Todaro M. Ekonomicheskoye razvitiye. — M. Yuniti, 1997 — 671 s.

8. New Approaches to Economic Challenges: A sustainable and inclusive growth agenda, ©OECD Yearbook 2015, www.oecd.org/naec

Дані про авторів

Манцуров Ігор Германович,

д.е.н., професор, член–кореспондент НАНУ, Інститут системних статистичних досліджень, м. Київ, Україна
e-mail: imantsurov@gmail.com

Сігайов Андрій Олександрович,

д.е.н., професор, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна
e-mail: a.sigayov@kpi.ua

Храпунова Яна Володимирівна,

к.е.н., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна
e-mail: yakhrapunova@gmail.com

Данные об авторах

Манцуров Игорь Германович,

д.э.н., профессор, член–корреспондент НАНУ, Институт системных статистических исследований, г. Киев, Украина

e-mail: imantsurov@gmail.com

Сигайов Андрей Александрович,

д.э.н., профессор, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина

e-mail: a.sigayov@kpi.ua

Храпунова Яна Владимировна,

к.э.н., ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», г. Киев, Украина

e-mail: yakhrapunova@gmail.com

Data about the authors

Igor Mantsurov,

Doctor of Science in Economics, Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for System Statistical Studies, Kyiv, Ukraine

e-mail: imantsurov@gmail.com

Andrii Sigayov,

Doctor of Science in Economics, Professor, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine

e-mail: a.sigayov@kpi.ua

Yana Khrapunova,

PhD in Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

e-mail: yakhrapunova@gmail.com

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Протиріччя двоїстості базових інституцій в Україні як причина тінізації їх розвитку

Предметом дослідження є теоретичні аспекти розвитку тіньової владної структури як феномена незавершеної модернізації в інформаційну еру, закономірностей її викривлень, двоїстості, тіньових гібридних впливів, прискорення розвитку криміногенних макромеханізмів тіньового перерозподілу власності та влади, як гальмівних факторів розвитку.

Метою дослідження є подальше дискурсивне вивчення сутності та причинного комплексу тіньових аспектів владних процесів, у тому числі двоїстості тіньової верхівки серед множини тіньових паралельних просторів, як факторів посилення інноваційно–криміногенних явищ у владній сфері – системи гальмівних, ретроградних факторів поступу.

Методи дослідження. У роботі застосовано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність і ефективність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано необхідність системного вивчення процесів тінізації влади, на які найсуттєвіший вплив здійснює розвиток владної паралельної тіньової реальності, досліджені сучасні небезпеки розвитку тіньової «верхівки» владних процесів як фактори гальмування суспільного розвитку.

Галузь застосування результатів. Система наук з галузі державного управління, економічної безпеки, права, широке коло проблем соціально-економічних наук з дослідження дисфункціонального розвитку.

Висновки. Основні висновки дослідження можна звести до формулювання: 1) модель незавершеної модернізації селянського суспільства через неповну функціональну відокремленість, автономність (ізолюваність, самодостатність) різних підсистем має потужний потенціал неформальної організації, тінізації. Це обумовлює існування особливого явища двоїстості інституційної структури – «гібридизації», зрощення, синкретизму (нероздільності) різних форм, сфер суспільних відносин, зокрема явища гібридизації влади, зрощення її, з одного боку, з економікою, з іншого – з криміналітетом, що є іманентними тіньовими явищами; 2) двоїстість синкретизму (гібридизації) влади та олігархічного бізнесу являють собою потужні секторальні макросуспільні тіньові утворення паралельних реальностей, які монополізують державно-владний ресурс на користь кланово-владної панівної структури; 3) тіньовий владний простір набуває рис гібридного конфлікту; 4) в умовах прискореного розвитку тіньових паралельних реальностей влади виникає інноваційно-криміногенний тип тіньового зростання; 5) до найбільш важливих сутнісних характеристик модифікованої моделі «осілого бандита» за українських умов, що визначають базові атрибути її гальмівного тренду, слід віднести двоїсте протиріччя у ланках «автономна» правляча влада – офіційна влада позаправлячого клану та суспільство.

Ключові слова: двоїстий тіньовий «автономний» паралельний простір влади, інноваційно-криміногенний тип тіньового зростання, двоїстість моделі «осілого бандита».

ПРЕДБОРСКИЙ В.А.

Противоречия двойственности базовых институций в Украине как причина тенизации их развития

Предметом исследования являются теоретические аспекты развития теневой властной структуры как феномена незавершенной модернизации в информационную эру, закономерностей ее искривлений, двойственности, теневых гибридных влияний, ускорения развития криминогенных макромеханизмов теневого перераспределения собственности и власти, как тормозящих факторов развития.

Целью исследования является дальнейшее дискурсивное изучение сущности и причинного комплекса двойственности теневых аспектов властных процессов, в том числе теневой верхушки среди множества теневых параллельных пространств как факторов усиления инновационно-криминогенных явлений во властной сфере – системы тормозящих, ретроградных факторов развития.

Методы исследования. В работе применена совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, исторический, логический, которые позволили обеспечить концептуальное единство и эффективность исследования.

Результаты работы. В статье обоснована необходимость системного изучения процессов тенизации власти, на которые наиболее существенное воздействие осуществляет развитие параллельной теневой реальности, исследованы современные опасности развития «верхушки» теневых властных процессов, как тормозящие факторы общественного развития.

Отрасль применения результатов. Система наук из отрасли государственного управления, экономической безопасности, права, широкий круг проблем социально-экономических наук из исследования дисфункционального развития.

Выводы. Основные выводы исследования можно свести к следующим: 1) модель незавершенной модернизации сельского общества через неполную функциональную отдельность, автономность (изолированность, самодостаточность) различных подсистем имеет мощный потенциал неформальной организации, тенизации. Это обуславливает существование особенного явления двойственности ин-

ституціональної структури – «гібридизації», сращивання, синкретизма (нероздільності) різних форм, сфер суспільних відносин, в частині явлень гібридизації влади, сращивання її, з одної сторони, з економікою, з другою – з криміналітетом, котрі є імманентними теневими явленнями; 2) двійственність синкретизма (гібридизації) влади і олігархічного бізнесу являє собою потужні секторальні макросуспільні теневі групування паралельних реальностей, що монополізують державно-владний ресурс в користь кланово-владної пануючої структури; 3) теневе владне простір набуває риси гібридного конфлікту; 4) в умовах прискореного розвитку теневих паралельних реальностей влади виникає інноваційно-криміногенний тип теневого зростання; 5) до найбільш важливих суттєвих характеристик модифікованої моделі «оседлого бандита» в українських умовах, котрі визначають базові атрибути її затримуючого тренду, слід віднести двійственність протиріччя в зв'язках «автономна» правляча влада – офіційна влада вивідного клану і суспільство.

Ключеві слова: двійственне теневе «автономне» паралельне простір влади, інноваційно-криміногенний тип теневого зростання, двійственність моделі «оседлого бандита».

PREDBORSKIJ V.A.

Contradictions of duality of basic institutions in Ukraine as a cause of their development sheet

The subject of the study is the theoretical aspects of the development of the shadow power structure as a phenomenon of incomplete modernization in the information age, patterns of its distortions, duality, shadow hybrid influences, accelerating the development of criminogenic macromechanisms of shadow redistribution of property and power, as inhibitory factors of development.

The purpose of the study is to further discursive study of the essence and causal complex of the shadow aspects of power processes, including the shadow elite among the multitude of shadow parallel spaces as factors enhancing innovation and criminogenic phenomena in the power sphere – the system of inhibiting, retrograde development factors.

Methods of research. The paper uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity and effectiveness of the research.

Results of the work. The article substantiates the need for a systemic study of the processes of shadowing of power, on which the development of parallel shadow reality is most significant, modern dangers of the development of the «top» of shadow power processes are investigated as inhibiting factors of social development.

Application of results. The system of sciences from the field of government, economic security, law, a wide range of problems of socio-economic sciences from the study of dysfunctional development.

Conclusions. The main conclusions of the study can be summarized as follows: 1) the model of the incomplete modernization of a rural society through incomplete functional separation, autonomy (isolation, self-sufficiency) of various subsystems has the powerful potential of informal organization, shadowing. This determines the existence of a special phenomenon of the duality of the institutional structure – «hybridization», splicing, syncretism (non-consensus) of various forms, spheres of social relations, in particular the phenomena of hybridization of power, its splicing, on the one hand, with the economy, immanent shadow phenomena; 2) syncretism (hybridization) of power and oligarchic business is a powerful sectoral macro-social shadow groupings of parallel realities that monopolize the state-power resource in favor of the clan-power dominant structure; 3) the shadow power space acquires the features of a hybrid conflict; 4) in the conditions of accelerated development of shadow parallel realities of power, an innovative criminogenic type of shadow growth arises; 5) the most important essential characteristics of the modified «sedentary gangster» model in Ukrainian conditions, which determine the basic attributes of its inhibiting trend, include the contradictions in the links «autonomous» ruling power – the official power of the out-of-control clan and society.

Keywords: dual shadow «autonomous» parallel space of power, innovation-criminogenic type of shadow growth, duality of the «sedentary gangster» model.

Постановка проблеми. Аналіз сутності сучасних трендів вітчизняного державно-владного тіньового суспільного поступу, їх двоїстої природи та тінізаційних протиріч, свідчить про наявність трансцендентального, перманентного відтворення його кланової закритості, нелегітимності, задля забезпечення провідної функції щодо монополістично-тіньового перерозподілу власності та влади, відтворення олігархічних домінуючих впливів у тіньовій інституційній структурі як гальмівних факторів розкряпання суспільно-економічної активності громадянського суспільства, що не може не згубно відбиватися на успішній розбудові українського суспільства.

Вимоги суспільства щодо протидії тіньовим нелегітимним владним явищам знайшли відображення в ряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про запобігання корупції» (2014), Укази Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003) та «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005), постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки» (2015), інші відомчі акти з питань обмеження її зростання.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з теорії тінізації відносин належать праці В. Д. Базилевича, А. В. Базилюка, О. І. Барановського, В. М. Бородюка, Г. С. Буряка, З. С. Варналія, А. С. Гальчинського, Я. Я. Дьяченка, С. О. Коваленка, І. І. Мазур, В. О. Мандибури, О. В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції здійснили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явищ тінізації влади, у тому числі її найбільш активних, домінуючих, двоїстих, кланових, нелегітимних сегментів, причини їх становлення та розвитку, засоби ефективного обмеження цих сегментів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності двоїстості вітчизняної інсти-

туційної структури як причини тінізації влади, у тому числі щодо загроз національної безпеки з боку становлення та розвитку домінуючих форм тіньової влади від історично вихідних аж до сучасних паразитарних, «автономно-олігархічних» форм, поступу їх гальмівних для суспільства властивостей.

Виклад основного матеріалу. Україна, як зазначає академік О. Прицак, стала перехрестям багатьох культур і релігій. Як і кожне пограниччя, ця територія «вагітна», з одного боку, злиттям багатств різних міфічних і релігійно-культурних традицій, а з іншого – суперечностями, які ці різні складники приносять із собою: осіла й кочова державність, християнство та іслам, католицизм і православ'я, патримоніальна та конституційна системи (наприклад, конституція Пилипа Орлика вже в 1710 році, поруч з патримоніальним деспотизмом Івана Мазепи) [1, с. 59].

Що стосується фактора «впливів», то Україна являє собою досить показовий приклад країни з нашаруваннями в різні історичні періоди різних цивілізацій. Відтак, в її генезі слід враховувати не лише східнослов'янський етнічний компонент та православно-традиційну, а й процеси, пов'язані і з Заходом (Польща, Литва, Австро-Угорщина, Румунія, Чехія та Словаччина), і зі Сходом (Росія, СРСР), Півднем (Туреччина, Кримське ханство) і Північчю (Швеція, Норвегія). Отже, за класифікацією С. Хантінгтона, в Україні маємо перетинання трьох цивілізаційних систем: західноєвропейської, східноєвропейської та, частково, навіть ісламської.

Успіх будь-яких реформ забезпечується лише на шляху віднайдення міри, що приведе вплив влади на реформу соціальних відносин у відповідність з культурою. Якщо така міра не буде знайденою, народ наражається на суспільну катастрофу. Вся історія України є ніби свідченням багатозадачності цього завдання за умов, коли в генофонді народу було закладено основоположну двоїсту суперечність надзвичайно високої напруженості: системні анізотропні явища, що органічно притаманні суспільній структурі України, особливо її інституційним формаціям, автоматично потрапляють у дисфункційно-невизначену зону контролю та регулювання з боку еквівалентної оцінки їх як транспарентних з боку держави, котра тотально збільшує обсяг тінізаційних процесів. І. Лисяк-Рудницький сформулював цю суперечність таким чином: «Київська держава відзначалася наступною знаменною

прикметою: вона поєднувала переважно східну, грецько-візантійську релігійну і культурну традицію з переважно західною суспільною і політичною структурою» [2]. Отже, в наявності класична суперечність між культурно-ідеологічним генотондом однієї цивілізації та соціальними відносинами іншої цивілізації.

Московське царство, де, на відміну від українських земель, суспільне життя розвивалося більш органічно в дусі традицій Візантії, мало більш зливу державну та церковну влади. Тобто, теократія в сполученні з державною організацією, сформованою на зразок східного деспотизму Золотої Орди, були в Росії більш природно злиті в одну й ту ж східну церковну та державну традицію. І навпаки, політичний візантизм, як не прижився на Київській Русі, так і не був розвинутий Україною – державність тут постійно несла на собі печать духа протиборства східних і західних засад. Наприклад, Галицько-Волинська держава 13–14 ст.ст. виразно еволюціонувала до феодалного устрою європейського зразка. Менш рельєфно розвинулися ці тенденції «вестернізації» в Литовсько-Руській державі 14–16 ст.ст., але надто форсовано після Люблінської унії 1569 року, коли українські землі повністю увійшли в політичні рамки Польщі.

І тим не менше, у своєму магістральному напрямку вся соціонормативна культура українського народу формувалася в традиції східного християнства. Взаємодія двох протилежних традицій – східної культурної спадщини і західних соціальних відносин – штовхали українців до синтезу Сходу і Заходу, робили Україну країною унійної традиції. Але результати виявилися досить драматичними. Україна, розташована між світами грецько-візантійської та західної культур і законний член їх обох, намагалася на протязі своєї історії поєднати ці дві традиції в одну живу синтетичну модель. Україна наближалася до цього синтезу в великі епохи своєї історії – за Київської Русі й за козаччини 17 ст. Проте, хоч ці епохи були багаті на потенціальні можливості та часткові досягнення, в обох випадках остаточний синтез зазнав невдачі. «Це було велике завдання й не можна заперечити, що Україна не зуміла його повністю виконати, писав І. Лисяк-Рудницький – ...Україна впала під тягарем надмірного зовнішнього натиску, а також від розривних внутрішніх сил» [2].

Ситуацію різкого соціального та ідеологічного розколу в українське суспільство внесла раптова хвиля «вестернізації», пов'язана із входженням українських земель під безпосередню юрисдикцію Польської Корони. Дві цивілізації, дві системи цінностей – латинська та православна – були поєднані в одному державному утворенні, що, в разі загострення релігійної нетерпимості, автоматично приводило до протистояння. Вже досвід Великого Князівства Литовського доводив, що розпад аристократії на римо-католицько-литовську та православно-руську поступово, але невідпорно, послаблював внутрішню єдність Великого Князівства, доки не спричинив до його занепаду як самостійної потуги.

За умов політичної незалежності релігійна різниця між Польщею та Київською Руссю не виключала між ними близьких зв'язків. Княжі міжусобиці не переростали у війни під конфесійними гаслами, і стосунки між державами характеризувалися в основному як рівнорядні. Ситуація змінилася після монгольської навали, викликавши на українських землях ситуацію господарського регресу та культурного застою. У той же час, Польща прогресувала, набирала сил і виявила нахил до експансії коштом Русі [3, с. 140–146].

Нашарування різноманітних цивілізаційних, культурно-історичних і церковно-релігійних систем у кінцевому підсумку призвело до появи в Україні досить строкатої двоїстої картини ціннісних орієнтирів, у тому числі й в політичному та, більш широко, геополітичному контексті. Ці світи перебувають у складній взаємодії між собою, аж до глибокого внутрішнього конфлікту між носіями різних цивілізаційних цінностей: «варіант конфлікту цивілізаційних цінностей середині України спостерігається і сьогодні, зокрема – в політичній сфері найбільш яскраво» [4, с. 453]. Проте, найзагрозливішим є те, що цей конфлікт цінностей пронизує гуманітарну сферу свідомості представників духовної та політичної еліти українського суспільства, що гальмує процес духовної та політичної консолідації української нації.

На думку Ю. Павленка, «на пострадянському просторі в результаті складного історичного симбіозу тюрко-мусульманських та східнослов'яно-православних елементів утворилася широка перехідна синкретична зона периферій, що перетинаються, відповідних цивілізаційних світів. Як видно, Україна потрапляє у цю периферійну зону,

але її частини також є неоднорідними і тяжіють до різних цивілізаційних світів – східно–православного, з одного боку, та західно–католицького, з іншого. Слід також врахувати, що в Криму компактно мешкають і представники тюркського народу – кримські татари, які за цивілізаційною належністю тяжіють до ісламського світу [5, с. 649].

Модель незавершеної модернізації селянського суспільства через неповну функціональну відокремленість, автономність (ізолюваність, самодостатність) різних підсистем має потужний потенціал неформальної діяльності, тінізації. Це обумовлює існування особливого явища «гібридизації», зрощення, синкретизму (нероздільності) різних форм, сфер суспільних відносин, зокрема явища гібридизації влади, зрощення її, з одного боку, з економікою, з іншого – з криміналітетом, що є іманентними тіншовими явищами.

Так, принциповими проявами двоїстості – біполярності вітчизняної суспільної структури є тотальне фрактальне її поширення на всі її елементи, перш за все, інституційну структуру держави – змішану форму правління – парламентську – президентську, виборчу систему – пропорційно–мажоритарну, вестернізації влади і наявності суттєвих залишків радянської системи, наявності кількох центрів виконавчої влади – Адміністрації Президента і Кабінету Міністрів України, наявності «комплексних» (дуалістичних) систем галузей права, державно–приватних суб'єктів господарювання «Укроборонпрому», «Нафтогазу» тощо. Це неминуче призводить до виникнення суттєвих проблем з тінізацією діяльності цих інституційних владних структур.

Гібридизація, змішування, синкретизм – двоїстість для цієї соціально–економічної структури є не тільки не випадковою, стохастичною подією, але одним із головних об'єктивних іманентних чинників її розвитку. У зв'язку з необхідністю подолання вищезазначеного тінізаційного фактору розвитку слід звернутися до зауважень відомого дослідника селянської цивілізації Т. Шаніна, який радив зосередити увагу на так званих маргінальних соціально–економічних формах, що, на його думку, притаманні селянському суспільству [6]. Це експоларні (позаполюсні), нечисті економічні форми, що відбивають об'єктивно властиву цьому суспільству якісну амбівалентність, більшу різноманітність змішаних форм, що значною мірою формують соціально–економічну структу-

ру, альтернативну домінуючій у даний час у світі розвинутій ринковій. Експоларні, змішані форми – це форми, що онтологічно функціонують поза існуючі інваріанти домінуючої прозахідної економічної моделі, формують перетворені структури і відбивають в такий спосіб у відповідні їм тіншові засади організації реальної економічної влади.

Таким чином, побудова ефективної системи влади в процесі трансформаційних процесів як засобу протидії її тінізації, обмеження та ліквідації паразитичного елітного сектора повинна спиратися на низку факторів, серед яких базове місце займає форма держави.

Процес модернізації, як її результат особлива структура соціально–економічного розламу розриває вітчизняний суспільний простір на дві асиметричні основні частини, які мають принципову відмінність в її цілях, способах та наслідках: на владно–елітний та ординарний сектори. Перший виступає як активна (гомеорезна) сторона трансляції квазімодернізаційних тенденцій, що модифікуються та адаптуються до кола актуальних інтересів правлячої еліти (часто під більш–менш помітним тиском зовнішнього управління). Ординарно–суспільний сектор презентує архаїзовану, асиметричну, ациклічну, неформальну сторону суспільної організації при об'єктивному прагненні до активізації принципів збереження, гомеостазу системи (традицій, культурної спадщини, системи цінностей).

Діалектична логіка становлення та розвитку «автономної тіншової влади» на попередніх етапах призвела до виникнення сучасного архаїзованого, небезпечного явища паразитарної «автономної» тіншової влади (паразитарної автономної влади всередині офіційної). Межі її поширення визначаються синергетичним впливом двох інтегрованих факторів – потужностей тіншової влади та бізнесу. «Автономна тіншова влада», перекладаючи свою частку фіскального тягаря на плечі ординарної, архаїзує її та змушує останню шукати можливостей виживання за допомогою наведеної тінізації.

Набуття тіншовим парасуспільством паралельної тіншової реальності щодо розвинутих тіншових проявів свідчить про наявність нового тіншового технологічного базису як змісту дисфункційного розвитку цього процесу. Таким є становлення криміногенно–інноваційного типу тіншового зростання.

Сучасна форма тіншової паралельної реальності є найбільш розвинутою за своїми деформаційними, тінізаційними можливостями, вітчизня-

ною макросуспільною тіньовою формою, що має найпотужніший потенціал щодо реалізації своїх внутрішньокорпоративних цілей, спрямованих на поширення та поглиблення потуг тіньового простору, що мають високий ранг тіньової небезпеки – небезпеки надзвичайного звуження легітимної частини реалізації офіційної політики держави, подальшої руйнації, деградації інституційної системи держави, громадянського суспільства, гальмування виходу з кризи та суспільного розвитку.

Сучасна держава має будуватися на основі моделі, якій, з одного боку, відповідають загальноцивілізаційні норми, що тією чи іншою мірою є визнаними, домінуючими у сучасному світі; з другого боку – вона має враховувати умови, фактори, генетичний код, що визначають існування конкретної держави на основі її політичного, економічного і духовного життя як у минулому, так і в сучасному та майбутньому, тобто цивілізаційні особливості.

Модель української держави, що ґрунтується на владному протиріччі – «грабіжницька влада – владний псевдозахист», близька до виду моделей природних держав, отримали назву «держава осілого (стаціонарного) бандита». У відповідності з даною теорією М. Олсона авторитарна держава асоціюється з «осілим бандитом», так як вища влада насильницьким, позаправовим шляхом відбирає у мешканців на визначеній території частину доходів у вигляді податків, що утворюють форму окупаційної данини.

Оскільки держава – «осілий бандит», до походження якої можна віднести нормандську теорію про походження влади в Київській Русі, привласнює собі частину суспільного продукту у вигляді податку–грабунку, їй (державі) є вигідним забезпечити населення не тільки захистом від зовнішньої загрози, але й іншими благами, що це населення не може отримати від ринку. У даний час широко розповсюджено розуміння того, що ринок не в здатності забезпечити багаточисельне населення такими благами як контроль за стихійними лихами, пандемічними захворюваннями, захистом від агресора – благами, якими неминуче скористаються значна маса населення. Забезпечення цими благами є раціональною метою «осілого бандита», оскільки він отримує суттєву вигоду у вигляді зростання податкових надходжень від будь-яких суспільних благ, що сприяють підвищенню продуктивності економіки чи зростанню населення, що контролюється ним [7].

Реальна модель української влади має ряд обтяжливих характеристик, що ускладнюють умови та результати владної діяльності.

До найбільш важливих сутнісних характеристик двоїстості модифікованої моделі «осілого бандита» за українських умов, що визначають головні рушійні протиріччя трансформаційної кризи влади, слід віднести протиріччя у ланках «автономна (закриті, тіньові ланки) правляча влада – офіційна влада позаправлячого клану, «правляча влада – суспільство». Основні девіаційні характеристики цих протиріччя зв'язані з наявністю вкрай замкненої, ізольованої (структурно та функціонально), закритої, тіньової системи правлячого владного клану, що вкрай асиметрично монополізує основні домінуючі ресурси влади та бізнесу.

На відміну від існуючих – домінуючих у світі трендів розвитку центральної державної влади, що об'єктивно набувають підвищену публічність, відкритість, транспарентність, українська центральна державна влада (в особі «автономної держави осілого бандиту»), що у формі малої кланової адміністративно–олігархічної групи діє за трендом узурпації ресурсів влади, вкрай закритою, не-транспарентною, ізольованою «автономною» (від офіційної влади, позаправлячої еліти, суспільства) структурою влади, яка сформована паразитичною компрадорською буржуазією, логіка розвитку якої неминуче виштовхує її за межі закону. Модель «осілого бандита» за українських реалій на підставі узагальнення багатовікової історичної тягlosti генетичної природи влади модифікується у більш жорстку, двоїсту корупційногенну вихідну модель – модель автономного (від офіційної влади, суспільства) бандита–конкістадора, що здійснює подвійну (офіційна плюс неофіційна влада) соціально–економічну інвазію в політичні структури, влади, бізнес, ЗМІ, суспільство задля масштабного, перманентного макроперерозподілу ресурсів влади, бізнесу, інвестицій, суспільства на свою користь.

Сучасне загострення кризи державного управління, реформування влади в країні, численні фактори двоїстої «гібридної війни» активно виконують синергетичну функцію щодо посилення тіньової, бюрократично–олігархічної форми надмонополістичного, кланового перерозподілу власності та влади на користь суб'єктів «автономної тіньової держави», забезпечення домінуючих впливів у тіньовій інституційній структурі на користь новітніх

суб'єктів паразитарного, тіньового парасуспільства, що набув перманентного характеру:

1) наявність системної провідної функції тіньового парасуспільства – тіньового перерозподілу власності та влади, домінуючих впливів у тіньовій інституційній структурі, є проявом історичної «реінкарнації» квазібільшовицького тіньового парасуспільства зі системою відповідних йому архаїчних станів – атракторів тіньового державно–терористичного перерозподілу. Соціально–економічна система має широкий комплекс генетично визначених архетипів режимів еволюційної поведінки в залежності від значень певних внутрішніх і зовнішніх параметрів функціонування (вони називаються керуючими). Різним режимам відповідають різні варіанти архітекtonіки складних економічних механізмів, що запроваджують комплекс асимільованих архетипів і які реалізуються відповідно до характеру зміни керуючих параметрів. У залежності від цього система «обирає» той чи інший режим;

2) інвестиційний клімат в умовах довгострокової економічної кризи залишається стабільно несприятливим, що утворює найсуттєвішу загрозу інвестиційній безпеці держави. Звітні дані свідчать про подальше падіння інвестиційної активності, а отже про поглиблення інвестиційної кризи, що жорстко обмежує модернізаційні економіко–технологічні перетворення суспільного виробництва. Переважна частина інвестиційної пропозиції формується за рахунок власних коштів підприємств. При цьому головна проблема сучасного інвестиційного ринку виявляється у відтворенні надзвичайно обмежених можливостей внутрішніх нагромаджень в країні (особливо в ординарному секторі економіки) і нездатності приватних інвесторів у повній мірі компенсувати дефіцит капіталовкладень для переборення інвестиційного спаду, забезпечення прогресивного перерозподілу власності та влади для зміни структури економіки, стрімкого переходу до новітніх технологічних укладів;

3) складовою причин існування явища перманентності тіньового перерозподілу власності та влади, наявності антиінвестиційного клімату, домінуючих впливів у тіньовій інституційній структурі в Україні є наявність стійких (тіньових) переваг подвійної «ціни» застосування схем тіньового перерозподілу порівняно з «ціною» правового забезпечення інвестиційно–нагромаджувальної конкурентної першості. Це виявляється у високих

трансакційних витратах первинної легалізації та підтримки інвестиційної діяльності бізнесу у вітчизняних умовах, системному двоїстому бюрократично–корупційному тиску, що створює перепони для вільного розвитку ринкових відносин.

Перетворення окремих двоїстих варіабельних ланок тінізаційного тренду на базис своєрідної детінізаційної вакцинації – реабілітації функції державного управління – є цілком можливим і перспективним, наприклад на шляху впровадження справжніх децентралізаційних реформ. Запровадження так званого «козацького управління», «козацького реформування» зокрема, дозволило б, використовуючи наявні структури розвитку, забезпечити інший функціональний поворот до зменшення протистояння ланок управління, а звідси і їх детінізації, розширення активності суб'єктів інвестиційних процесів.

Висновки. Україна являє собою досить показовий приклад країни з нашаруваннями в різні історичні періоди різних цивілізацій. Відтак, в її генезі слід враховувати не лише східнослов'янський етнічний компонент та православну традицію, а й процеси, пов'язані і з Заходом (Польща, Литва, Австро–Угорщина, Румунія, Чехія та Словаччина), і зі Сходом (Росія, СРСР), Півднем (Туреччина, Кримське ханство) і Північчю (Швеція, Норвегія).

Ситуацію різкого соціального та ідеологічного розколу в українське суспільство внесла раптова хвиля «вестернізації», пов'язана із входженням українських земель під безпосередню юрисдикцію Польської Корони. Дві цивілізації, дві системи цінностей – латинська та православна – були поєднані в одному державному утворенні, що, в разі загострення релігійної нетерпимості, автоматично приводило до протистояння. Вже досвід Великого Князівства Литовського доводив, що розпад аристократії на римо–католицько–литовську та православно–руську поступово, але невідпорно, послаблював внутрішню єдність Великого Князівства, доки не спричинив до його занепаду як самостійної потуги.

Модель незавершеної модернізації селянського суспільства через неповну функціональну відокремленість, автономність (ізолюваність, самодостатність) різних підсистем має потужний потенціал неформальної діяльності, тінізації. Це обумовлює існування особливого явища «гібридизації», зрощення, синкретизму (нероздільності) різних форм, сфер суспільних відносин, зо–

крема явища гібридизації влади, зрощення її, з одного боку, з економікою, з іншого – з криміналітетом, що є іманентними тіньовими явищами.

Так, принциповими проявами – біполярності вітчизняної суспільної структури є тотальне фрактальне її поширення на всі її елементи, перш за все, інституційну структуру держави – змішану форму правління – парламентську – президентську, виборчу систему – пропорційно-мажоритарну, вестернізації влади і наявності суттєвих залишків радянської системи, наявності кількох центрів виконавчої влади – Адміністрації Президента і Кабінету Міністрів України, наявності «комплексних» (дуалістичних) систем галузей права, державно-приватних суб'єктів господарювання «Укроборонпрому», «Нафтогазу» тощо. Це неминуче призводить до виникнення суттєвих проблем з тіннізацією діяльності цих інституційних владних структур.

Сучасне загострення кризи державного управління, реформування влади в країні, численні фактори двоїстої «гібридної війни» активно виконують синергетичну функцію щодо посилення тіньової, бюрократично-олігархічної форми надмонополістичного, кланового перерозподілу власності та влади на користь суб'єктів «автономної тіньової держави», забезпечення домінуючих впливів у тіньовій інституційній структурі на користь новітніх суб'єктів паразитарного, тіньового парасуспільства, що набув перманентного характеру.

Список використаних джерел

1. Прицак О. Що таке історія України? Вісник Міжнародної асоціації українців. Вип. 1. Київ, 1991. С. 44–54.
2. Лисяк–Рудницький І. Історичні есе : у 2 т. Том І. / пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дешиці, Г. Киван, Е. Панкеевої. Київ: Основи, 1994. 554 с.
3. Кремень В. Г., Табачник Д. В., Ткаченко В. М. Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду). Київ: ARC–UKRAINE, 1996. 793 с.
4. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього : монографія / за ред. А. І. Кудряченка. Київ: Фенікс, 2009. С. 453.
5. Павленко Ю. В. История мировой цивилизации. Киев: Феникс, 2002. 760 с.
6. Шанин Т. Иное всегда дано... Знание–сила. 1990. № 9. С. 12–17.

7. Бренделева Е. А. Институциональная экономика. URL: www.studfiles.net.

References

1. Priczak O. Shho take istoriya Ukrayiny? Visnyk Mizhnarodnoyi asociaciyi ukrayinistiv. Vy'p. 1. Ky'yiv, 1991. S. 44–54.
2. Ly'syak–Rudny'cz'ky'j I. Istory'chni ese : u 2 t. Tom I. / per. z angl. M. Badik, U. Gavry'shktiv, Ya. Gry'czaka, A. Deshhy'ci, G. Ky'van, E. Pankeyevoyi. Ky'yiv: Osnovy', 1994. 554 s.
3. Kremen' V. G., Tabachny'k D. V., Tkachenko V. M. Ukrayina: al'ternaty'vy' postupu (kry'ty'ka istory'chnogo dosvidu). Ky'yiv: ARC–UKRAINE, 1996. 793 s.
4. Ukrayina v Yevropi: poshuky' spil'nogo majbutn'ogo : monografiya / za red. A. I. Kudryachenka. Ky'yiv: Feniks, 2009. S. 453.
5. Pavlenko Yu. V. Y'story'ya my'rovoj cy'vy'ly'zacy'y'. Ky'ev: Feny'ks, 2002. 760 s.
6. Shany'n T. Y'noe vseгда дано... Znany'e–sy'la. 1990. № 9. S. 12–17.
7. Brendeleva E. A. Y'nsty'tucy'onol'naya ekonomy'ka. URL: www.studfiles.net.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

професор кафедри фінансового права та фіскального адміністрування, Національна академія внутрішніх справ, д.е.н., професор
пл. Солом'янська, 1, м. Київ–ДСП, 03035, Україна
e-mail: prvika2015@gmail.com

Данные про автора

Предборский Валентин Антонович,

професор кафедры финансового права и фискального администрирования, Национальная академия внутренних дел, д.э.н., профессор
пл. Соломенская, 1, г. Киев–ДСП, 03035, Украина
e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

professor of the Department of Financial Law and Fiscal Administration, National Academy of Internal Affairs, Doctor of Economic Sciences, Professor
1, Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine
e-mail: prvika2015@gmail.com